

PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DAN PEMANFAATAN TANAMAN HERBAL DALAM PENCEGAHAN COVID-19

Oktaviana Zulfa¹⁾, Triana Arisdiani²⁾, Ahmad Asyrofi³⁾, Yuni Puji Widiastuti⁴⁾

^{1,2,3,4}Program Studi Sarjana Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Jl. Laut No. 31
Kendal, Jawa Tengah, Indonesia (51311)

Email: oktavianazulfa011000@gmail.com

Submitted	Revised	Accepted	Published
Feb 07, 2024	Feb 29, 2024	March 16, 2024	March 30, 2024

Abstract

The recovery rate of Covid-19 patients seems to be increasing than before. Factors that can influence the increase in the recovery rate of Covid-19 patients include complying with health protocols by implementing PHBS and also the community's awareness in maintaining and improving the body's immune system by utilizing herbal plants. The purpose of this study is to find out an overview of the application of PHBS and the use of herbal plants (jamu) in the prevention of Covid-19 in Sendangdawung village, Kangkung district, Kendal regency. The research conducted is a descriptive study with a cross-sectional approach. The sample used in this study was 113 respondents in Sendangdawung village, Kangkung district, Kendal regency. Sampling technique using proportionate stratified random sampling. The data collection technique uses a PHBS questionnaire and a herbal plant utilization questionnaire. The results showed that the average age of respondents was 37 years, female gender was 54%, worked as farmers 34.5%, high school education level / equivalent 45.1%, income below MSE 92%, had no history of chronic diseases 85%, and did not smoke 65.5%, the application of clean and healthy living behaviors in the good category of 51.3% and the utilization of herbal plants was low 66.4%. The application of PHBS and the use of herbal plants need to be improved as an effort to prevent Covid-19 as well as to maintain and improve health, it can be done by increasing education related to the application of PHBS and the use of herbal plants for health workers on duty at the place.

Keywords : Covid-19; PHBS; Herbal Plants

Abstrak

Angka kesembuhan pasien Covid-19 tampak semakin meningkat dari sebelumnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan angka kesembuhan pasien Covid-19 diantaranya yaitu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan PHBS dan juga keasadaran masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan memanfaatkan tanaman herbal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan PHBS dan pemanfaatan tanaman herbal (jamu) dalam pencegahan Covid-19 di desa Sendangdawung kecamatan Kangkung kabupaten Kendal. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 113 responden di desa Sendangdawung kecamatan Kangkung kabupaten Kendal. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *proportionate stratified random sampling*. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner PHBS dan kuesioner pemanfaatan tanaman herbal. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata usia responden 37 tahun, berjenis kelamin perempuan 54%, bekerja sebagai petani 34,5%, tingkat pendidikan SMA/ sederajat 45,1%, pendapatan dibawah UMK 92%, tidak memiliki riwayat penyakit menahun 85%, dan tidak merokok 65,5%, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kategori baik 51,3% dan pemanfaatan tanaman herbal rendah 66,4%. Penerapan PHBS dan pemanfaatan tanaman herbal perlu ditingkatkan sebagai upaya pencegahan Covid-19 juga untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, dapat dilakukan dengan meningkatkan edukasi terkait penerapan PHBS dan pemanfaatan tanaman herbal bagi tenaga kesehatan yang bertugas ditempat.

Kata kunci : Covid-19; PHBS; Tanaman Herbal

PENDAHULUAN

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) merupakan jenis baru dari coronavirus yang ditemukan dapat menyerang manusia. Penyebarannya berlangsung dengan cepat hingga hampir semua negara, sehingga ditetapkan sebagai pandemi global oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) (Masrul et al., 2020).

World Health Organization (WHO) mencatat pembaruan epidemiologis mingguan tentang Covid-19 pada 13 Oktober 2021, secara global jumlah kasus dan kematian terus menurun sejak akhir Agustus 2021. Kasus baru yang dilaporkan selama 4 minggu hingga 10 Oktober 2021, tercatat lebih dari 2,8 juta kasus baru dan lebih dari 46.000 kematian baru, mewakili penurunan masing-masing 7% dan 10%, dibanding dengan minggu-minggu sebelumnya (WHO, 2021). Laporan kasus hingga 26 Oktober 2021, tercatat kasus konfirmasi Covid-19 sejumlah 4.241.090 kasus, dan 4.084.831 telah dinyatakan sembuh dari Covid-19 di Indonesia (Kemenkes RI, 2021). Kasus sembuh di Kabupaten kendal tercatat pada tanggal 16 Oktober 2021 yaitu 15289 pasien sembuh (Dinkes Kendal, 2021).

Angka kesembuhan pasien Covid-19 tampak semakin meningkat dari sebelumnya jika dilihat dari catatan demografis diatas. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan angka kesembuhan pasien Covid-19 diantaranya yaitu keasadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan juga keasadaran masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh. WHO juga mengumumkan cara untuk mencegah infeksi dan memperlambat penularan Covid-19 dengan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat seperti, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, melakukan etika batuk dan bersin yang benar, membuat ventilasi udara yang baik, isolasi mandiri bagi yang merasa tidak

sehat dan melakukan vaksinasi (WHO, 2020).

Karuniawati dan Putrianti (2020) menunjukkan bahwa, dari 71 responden terdapat 83,1% selalu mencuci tangan setelah keluar rumah, 76,1% selalu mencuci tangan sebelum makan, 67,5% membersihkan rumah, 95,8% menggunakan masker, terdapat 47,9% sering menjaga jarak aman saat diluar rumah minimal 2 meter, 63,4% tidak berjabat tangan, 22,5% masih aktif menghadiri kegiatan diluar rumah, 80,3% selalu membuka jendela dan ventilasi, 45,1% membersihkan benda yang ada dirumah dengan cairan pembersih setiap hari, 71,8% selalu menyediakan makanan sehat untuk keluarga, 32,4% yang selalu dan sering merokok dimasa pandemik, 43,7% berolahraga minimal 30 menit setiap hari, 54,9% menyiapkan makan cepat saji untuk keluarga, 95,8% mencuci buah dan sayur sebelum dikonsumsi, 49,3% mencuci tangan setelah memegang uang, 77,5% selalu membiasakan seluruh keluarga untuk hidup sehat, 78,9% mengkonsumsi minimal 2liter cairan dalam sehari, dan 84,5% tidak pernah melakukan perjalanan keluar kota.

Pencegahan penularan dan penanganan virus Covid-19 sebelum tersedianya vaksinasi dan pengobatan khusus, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh sebagai upaya pencegahan penyebaran virus dan penyakit termasuk Covid-19. Penyebaran virus dipengaruhi oleh tingkat sistem imun seseorang. Sistem kekebalan yang melemah dapat meningkatkan resiko tertular virus (Zarinda; Elfariyanti; Hardiana; dan Safrida, 2021). Komunitas peneliti dan para medis mencoba mencari cara terbaik untuk mencegah penularan dan pengobatan Covid-19. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan tanaman herbal yang dipercaya dapat digunakan untuk mencegah, meringankan gejala dan mengobati penyakit Covid-19 (Muna, 2021). Organisasi kesehatan dunia (WHO) menyambut baik berbagai inovasi untuk

menemukan pengobatan Covid-19 diseluruh dunia, termasuk penggunaan kembali obat-obatan tradisional dan pengembangan terapi dan perawatan baru. Hasil dari studi pendahuluan yang telah dilakukan di desa Sendangdawung RT 03 RW 01 pada tanggal 23 Januari 2022, didapatkan hasil dari wawancara yang dilakukan pada 10 orang, yaitu masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan saling menjaga jarak, selain itu 3 dari 10 orang tersebut rajin mengkonsumsi herbal selama pandemi untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah penyebaran Covid-19. Herbal yang sering dikonsumsi masyarakat di desa Sendangdawung, berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan yaitu jahe, madu, jeruk nipis, kunir asem, beras kencur, dan jamu lainnya. Penggunaan herbal oleh masyarakat desa Sendangdawung ada yang mengolah sendiri baha herbal dan ada yang membeli di penjual jamu terdekat dan penjual jamu keliling. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Kangkung II pada periode Januari-Oktober 2021 tercatat

masyarakat yang terdiagnosa Covid-19 yaitu 11 orang.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai keberhasilan dalam mengatasi wabah COVID-19 ini, peneliti tertarik untuk meneliti tentang gambaran penerapan PHBS dan pemanfaatan tanaman herbal (jamu) dalam pencegahan COVID-19 di desa Sendangdawung kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian ini dalam mengambil sampel menggunakan teknik *proportionated random sampling*. Jumlah sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 113 responden. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan disebarakan ke responden. Kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner PHBS yang terdiri dari 20 soal dan kuesioner pemanfaatan tanaman herbal yang terdiri dari 8 soal.

HASIL

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Usia Responden (n=113)

Variabel	Min-maks	IQR	Median	Mean	SD	CI 95%
Usia	19-60	23	36	37	12,336	34,42-39,02

Tabel 4.1 menunjukkan usia responden di desa Sendangdawung rata-rata 37 tahun,

usia minimum 19 tahun dan usia maksimum 60 tahun.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Penerapan PHBS dan Pemanfaatan Tanaman Herbal (n=113)

Karakteristik	n	%
Jenis kelamin		
Laki-laki	52	46,0
Perempuan	61	54,0
Pekerjaan		
Tidak bekerja	6	5,3
Pelajar/mahasiswa	14	12,4
Petani	39	34,5
Pedagang	20	17,7
Buruh	14	12,4
PNS/BUMN	2	1,8
Wiraswasta	6	5,3

Lain-lain	12	10,6
Penghasilan		
< 2.340.312	104	92,0
> 2.340.312	9	8,0
Pendidikan		
Tidak sekolah	4	3,5
SD/ sederajat	20	17,7
SMP/ sederajat	33	29,2
SMA/ sederajat	51	45,1
Perguruan tinggi	5	4,4
Riwayat penyakit		
Hipertensi	9	8,0
DM	2	1,8
Jantung	2	1,8
Asma	4	3,5
Tidak ada	96	85,0
Riwayat merokok		
Merokok	39	34,5
Tidak merokok	74	65,5

Tabel 4.2 menunjukkan karakteristik responden dalam penelitian ini mayoritas perempuan dengan jumlah 61 (54,0%) orang. Jenis pekerjaan responden mayoritas adalah petani dengan jumlah 39 (34,5%) orang dan pendapatan/penghasilan mayoritas dibawah UMK (<2.340.312) dengan jumlah 104 (92,0%) orang. Tingkat

pendidikan responden mayoritas lulusan SMA/ sederajat dengan jumlah 51 (45,1%) orang. Responden dalam penelitian ini mayoritas tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya dengan jumlah 96 (85,0%) orang dan mayoritas tidak merokok dengan jumlah 74 (65,5%) orang.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Penerapan PHBS (n=113)

Karakteristik	Penerapan PHBS			
	Baik		Kurang	
	n	(%)	N	(%)
Jenis kelamin				
Laki-laki	18	34,6	34	65,4
Perempuan	40	65,6	21	34,4
Pekerjaan				
Tidak bekerja	5	83,3	1	16,7
Pelajar/mahasiswa	10	71,4	4	28,6
Petani	19	48,7	20	51,3
Pedagang	6	30,0	14	70,0
Buruh	9	64,3	5	35,7
PNS/BUMN	2	100,0	0	0,0
Wiraswasta	1	16,7	5	83,3
Lain-lain	6	50,0	6	50,0
Penghasilan				
< 2.340.312	52	50,0	52	50,0
≥ 2.340.312	6	66,7	3	33,3
Pendidikan				
Tidak sekolah	1	25,0	3	75,0
SD/ sederajat	8	40,0	12	60,0
SMP/ sederajat	11	33,3	22	66,7
SMA/ sederajat	34	66,7	17	33,3
Perguruan tinggi	4	80,0	1	20,0
Riwayat penyakit				
Hipertensi	3	33,3	6	66,7
DM	1	50,0	1	50,0

Jantung	0	0,0	2	100,0
Asma	2	50,0	2	50,0
Tidak ada	52	54,2	44	45,8
Riwayat merokok				
Merokok	10	25,6	29	74,4
Tidak merokok	48	64,9	26	35,1

Tabel 4.3 menunjukkan tingkat penerapan PHBS berdasarkan karakteristik, dimana 65,6% dari seluruh responden perempuan dalam kategori baik. 100% dari seluruh responden yang bekerja sebagai PNS dalam kategori baik. 66,7% dari seluruh responden dengan pendapatan diatas UMK menerapkan PHBS dengan baik. 80%

dari seluruh responden dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi menerapkan PHBS dengan baik. 54,2% dari seluruh responden yang tidak memiliki riwayat penyakit menerapkan PHBS dengan baik, dan 64,9% dan seluruh responden yang tidak merokok menerapkan PHBS dengan baik.

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pemanfaatan Tanaman Herbal (n=113)

Karakteristik	Pemanfaatan Tanaman Herbal			
	Tinggi		Rendah	
	n	(%)	N	(%)
Jenis kelamin				
Laki-laki	16	30,8	36	69,2
Perempuan	22	36,1	39	63,9
Pekerjaan				
Tidak bekerja	1	16,7	5	83,3
Pelajar/mahasiswa	1	7,1	13	92,9
Petani	23	59,0	16	41,0
Pedagang	2	10,0	18	90,0
Buruh	2	14,3	12	85,7
PNS/BUMN	1	50,0	1	50,0
Wiraswasta	2	33,3	4	66,7
Lain-lain	6	50,0	6	50,0
Penghasilan				
< 2.340.312	33	31,7	71	68,3
≥ 2.340.312	5	55,6	4	44,4
Pendidikan				
Tidak sekolah	4	100,0	0	0,0
SD/ sederajat	8	40,0	12	60,0
SMP/ sederajat	7	21,2	26	78,8
SMA/ sederajat	18	35,3	33	64,7
Perguruan tinggi	1	20,0	4	80,0
Riwayat penyakit				
Hipertensi	3	33,3	6	66,7
DM	0	0,0	2	100,0
Jantung	0	0,0	2	100,0
Asma	1	25,0	3	75,0
Tidak ada	34	35,4	62	64,6
Riwayat merokok				
Merokok	11	28,2	28	71,8
Tidak merokok	27	36,5	47	63,5

Tabel 4.4 menunjukkan tingkat pemanfaatan tanaman herbal berdasarkan karakteristik, dimana 69,2% dari seluruh responden laki-laki dalam kategori rendah. 59,0% dari seluruh responden yang

bekerja sebagai petani dalam kategori tinggi. 68,3% dari seluruh responden dengan pendapatan dibawah UMK dalam kategori rendah. 100% dari seluruh responden dengan tingkat pendidikan tidak

sekolah dalam kategori tinggi. 100% dari seluruh responden yang memiliki riwayat penyakit DM dan jantung dalam kategori

rendah. 71,8% dan seluruh responden yang merokok dalam kategori rendah.

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Penerapan PHBS dan Pemanfaatan Tanaman Herbal dalam Pencegahan Covid-19 (n=113)

Variabel	n	%
Penerapan PHBS		
Baik	58	51,3
Kurang	55	48,7
Pemanfaatan Tanaman Herbal		
Tinggi	38	33,6
Rendah	75	66,4

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa penerapan PHBS masyarakat desa Sendangdawung dengan kategori kurang terdapat 55 (48,7%) orang, sedangkan penerapan PHBS dengan kategori baik terdapat 58 (51,3%)

orang. Pemanfaatan tanaman herbal terdapat 75 (66,4%) orang dalam kategori rendah dan 38 (33,6%) orang dalam kategori tinggi.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Indikator Penerapan PHBS dalam Pencegahan Covid-19 (n=113)

Indikator	S		SR		J		TP	
	n	%	N	%	n	%	n	%
Mencuci tangan setelah memegang benda di tempat umum	44	38,9	43	38,1	25	22,1	1	9
Memakai masker ditempat umum	42	37,2	46	40,7	24	21,2	1	9
Mandi dan ganti pakaian setelah bepergian	39	34,5	63	55,8	10	8,8	1	9
Menjaga jarak 1 meter dari orang lain	24	21,2	25	22,1	42	37,2	22	19,5
Menjaga jarak dengan lansia	19	16,8	8	7,1	42	37,2	44	38,9
Minum air putih minimal 6-8 gelas/hari	53	46,9	46	40,7	13	11,5	1	9
Berolahraga setidaknya 3x seminggu	4	3,5	31	27,4	44	38,9	34	30,1
Istirahat cukup tidur 6-8 jam	24	21,2	54	47,8	32	28,3	3	2,7
Tidak merokok	69	61,1	3	2,7	9	8,0	32	28,3
Mebuang sampah sembarangan	14	12,4	11	9,7	26	23,0	62	54,9
Mandi dengan air bersih	85	75,2	22	19,5	6	5,3	0	0
Cuci tangan sebelum makan	74	65,5	31	27,4	6	5,3	2	1,8
Membuang sampah setiap hari	45	39,8	44	38,9	21	18,6	3	2,7
Cuci tangan dengan baik dan benar	49	43,4	38	33,6	26	23,0	0	0
Melakukan etika batuk	15	13,3	41	36,3	41	36,3	16	14,2
Konsumsi buah tiap hari	8	7,1	26	23,0	59	52,2	20	17,7
Konsumsi vitamin	8	7,1	27	23,9	40	35,4	38	33,6
Memakai masker saat dirumah	12	10,6	14	12,4	14	12,4	73	64,6
BAB dan BAK ditolel	82	72,6	24	21,2	1	9	6	5,3
Cuci tangan setelah dari kamar mandi	54	47,8	43	38,1	16	14,2	0	0

Tabel 4.6 menunjukkan indikator penerapan PHBS yaitu mencuci tangan dengan baik dan benar dalam kategori selalu 43,4% dan sering 33,6%. Indikator tidak merokok mayoritas dilakukan dalam kategori selalu 61,1%. Indikator menjaga

jarak dengan orang lain masih banyak yang jarang dilakukan 37,2% dan tidak pernah dilakukan 19,5%. Indikator olahraga dilakukan dalam kategori selalu hanya 3,5%.

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Indikator Pemanfaatan Tanaman Herbal dalam Pencegahan Covid-19 (n=113)

Indikator	S		SR		J		TP	
	n	%	N	%	n	%	n	%

Lebih sering mengkonsumsi tanaman herbal daripada multivitamin	38	33,6	18	15,9	48	42,5	9	8,0
Sebelum pandemi rutin konsumsi tanaman herbal	20	17,7	22	19,5	45	39,8	26	23,0
Selama pandemi mengkonsumsi tanaman herbal	22	19,5	40	35,4	42	37,2	9	8,0
Badan terasa lebih segar ketika konsumsi tanaman herbal	27	23,9	48	42,5	30	26,5	8	7,1
Mengkonsumsi tanaman herbal karena tidak merasakan efek samping	32	28,3	30	26,5	41	36,3	10	8,8
Mengkonsumsi tanaman herbal dengan cara direbus atau diseduh air hangat	22	19,5	25	22,1	50	44,2	16	14,2
Menambahkan pemanis ke dalam ramuan tanaman herbal	26	23,0	27	23,9	47	41,6	13	11,5
Memperoleh tanaman herbal dari pekarangan rumah	13	11,5	15	13,3	22	19,5	63	55,8

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pemanfaatan tanaman herbal di desa Sendangdawung lebih sering mengkonsumsi tanaman herbal daripada multivitamin dilakukan dalam kategori selalu sebanyak 33,6%, sering 15,9% dan jarang 42,5%.

PEMBAHASAN

1. USIA

Hasil penelitian menunjukkan usia responden rata-rata 37 tahun. Usia memiliki hubungan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), bertambahnya usia seseorang akan mempengaruhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (Febryani et al., 2021). Penelitian (Meilisa, Pristiana Dewi, & Karim, 2013) menyatakan bahwa mayoritas usia adalah usia dewasa 25-60 tahun dengan presentase 89,8% orang. Penelitiannya menjelaskan bahwa pada usia dewasa terjadi peningkatan intelektual, cara berpikir, dan daya tangkap sehingga memiliki pengetahuan yang tinggi tentang PHBS. Penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani & Sumarna, 2020) menyatakan bahwa responden dengan usia diatas 50 tahun lebih mengetahui dan berpengalaman dalam hal tanaman herbal. Responden dalam penelitian ini rata-rata berusia 37 tahun, penerapan PHBS baik. seseorang dengan rentang usia produktif memiliki perkembangan daya tangkap dan pola pikir yang semakin meningkat sehingga dapat berperilaku lebih baik. Namun, usia yang terlalu tua biasanya akan sulit menerima informasi,

penurunanaktifitas, mudah terkena penyakit dan cenderung tidak peduli dengan kesehatan.

2. JENIS KELAMIN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden mayoritas berjenis kelamin perempuan yaitu 61 (54%) orang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Saputra & Suryani, 2021) bahwa laki-laki memiliki resiko lebih besar dalam penerapan PHBS yang tidak baik daripada perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Adiningsih, Atikah, & Waris, (2022) menyatakan bahwa perempuan cenderung memanfaatkan tanaman obat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih baik dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan pemanfaatan tanaman herbal dalam menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dibandingkan dengan laki-laki.

3. PEKERJAAN

Jenis pekerjaan dari 113 responden dalam penelitian ini mayoritas bekerja sebagai petani yaitu dengan jumlah 39 (34,5%) orang. Responden dengan pekerjaan PNS/BUMN 100% menerapkan PHBS dalam kategori baik dan 50% memanfaatkan tanaman herbal dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Adiningsih et al., 2022) menyatakan bahwa tindakan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan dipengaruhi oleh pekerjaannya, terlebih pada orang yang

bekerja lebih banyak menggunakan pemikiran daripada yang banyak menggunakan tenaga fisik. Penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani & Sumarna, 2020) menyatakan bahwa petani memiliki pengetahuan tinggi tentang tanaman herbal yang dapat dijadikan sebagai obat. Seratus persen responden dalam penelitian ini yang bekerja sebagai PNS/BUMN menerapkan PHBS dengan baik. Pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi penerapan PHBS seseorang melalui pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan dalam bekerja sehingga seseorang dapat memenuhi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bersih dan sehat. Responden yang memanfaatkan tanaman herbal mayoritas bekerja sebagai petani karena pekerjaannya yang lebih banyak mengenal berbagai jenis tanaman herbal dan manfaatnya.

4. PENDAPATAN

Pendapatan atau penghasilan para responden dalam penelitian ini mayoritas di bawah UMK yaitu dengan jumlah 104 (92%) orang. Responden dengan pendapatan di atas UMK, 66,7% menerapkan PHBS dengan baik dan pemanfaatan herbal dalam kategori tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syukur & Asnawati, 2021) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan terhadap pemanfaatan herbal dengan p value 0,005. Penelitiannya berasumsi bahwa semakin rendah pendapatan maka akan semakin tinggi pemanfaatan tanaman herbalnya. Namun, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Liana et al., 2017) menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan dengan pemanfaatan herbal dengan p value 0,136.

Mayoritas responden dalam penelitian ini berpendapatan dibawah upah minimum kota/kabupaten, namun tingkat pemanfaatan tanaman herbal juga rendah. Hal ini dapat terjadi karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemanfaatan tanaman herbal seperti tingkat pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman herbal, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat.

5. PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan dari 113 responden dalam penelitian ini mayoritas responden dengan tingkat pendidikan akhir SMA/ sederajat yaitu 51 (45,1%) orang. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan memantapkan pemahaman tentang pengetahuan kesehatan dan kesadaran menjaga kesehatan termasuk penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (Irawati & Wahyuni, 2011).

Hal ini didukung dengan hasil penelitian (Febryani et al., 2021) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan p value 0,044 (<0,05). Penelitian oleh (Adiningsih et al., 2022) menunjukkan responden dengan pendidikan terakhir SMA memiliki pengetahuan cukup tentang tanaman herbal dengan presentase 52%. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin baik pula perilaku hidup bersih dan sehat yang diterapkan. Semua responden yang tidak sekolah memanfaatkan herbal dalam kategori baik. budaya dan kebiasaan masyarakat juga dapat mempengaruhi tingkat pemanfaatan tanaman herbal dalam mencegah penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Berbeda dengan hasil penelitian Yulaikhah et al., (2017) yang menunjukkan lansia di Panti Cepiring Kendal yang tidak sekolah Sebagian besar 33 (60%) responden melakukan personal hygiene dengan baik, lansia dengan Pendidikan SD Sebagian besar 10 (66,7%) responden melakukan personal hygiene dengan baik, demikian pula dengan lansia yang berpendidikan SMP sebagian besar 7 (70%) responden melakukan personal hygiene dengan baik. Hasil tersebut menunjukkan lansia dengan pendidikan rendah maupun Pendidikan tinggi sama-sama melakukan personal hygiene dengan baik.

6. RIWAYAT PENYAKIT

Penelitian ini mayoritas responden tidak memiliki riwayat penyakit dahulu sebanyak

96 orang, dimana 54,2% menerapkan PHBS dengan baik dan 62% memanfaatkan tanaman herbal dalam kategori rendah.

Penelitian oleh (Prabowo, 2016) menyatakan bahwa ada hubungan PHBS dengan frekuensi sakit anggota keluarga dengan *p value* 0,000 dan besar nilai hubungan tersebut adalah negatif 0,739. Semakin baik penerapan PHBS, maka akan semakin rendah frekuensi sakit anggota keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayani, 2020) menjelaskan bahwa pasien dengan komorbid beresiko lebih besar memperburuk kondisi penderita Covid-19 dibandingkan dengan pasien yang tidak memiliki komorbid. Kesadaran masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan sangat diperlukan agar dapat mencegah dan memutus penyebaran Covid-19. Hasil dari penelitian ini mayoritas responden tidak memiliki riwayat penyakit dan tingkat penerapan PHBS sudah baik, namun pemanfaatan tanaman herbal dalam mencegah Covid-19 rendah.

7. RIWAYAT MEROKOK

Mayoritas responden dalam penelitian ini tidak merokok sebanyak 74 orang, dimana 64,9% menerapkan PHBS dalam kategori baik, dan hanya 36,5% yang memanfaatkan tanaman herbal dalam kategori rendah. Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayani, 2020) memiliki hasil bahwa riwayat merokok tidak berhubungan dengan Covid-19. Meskipun tidak berhubungan, namun hasil HR menunjukkan 0,599 yang artinya orang yang tidak merokok merupakan faktor protektif Covid-19. Penelitian yang dilakukan oleh (Liu et al., 2020) menunjukkan 78 pasien Covid-19 yang dirawat selama 2 minggu didapatkan 27% dari 11 pasien yang memburuk memiliki riwayat merokok, sementara hanya 3% dari 67 pasien dengan kondisi membaik memiliki riwayat merokok. Kebiasaan merokok dapat mempengaruhi kesehatan perokok itu sendiri dan orang disekitarnya. Tidak merokok merupakan salah satu indikator dalam PHBS dan perlu

ditingkatkan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan.

8. PENERAPAN PHBS DALAM PENCEGAHAN COVID-19

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan PHBS di desa Sendangdawung mayoritas dalam kategori baik dengan jumlah 58 (51,3%) orang. Walaupun mayoritas memiliki tingkat penerapan PHBS dalam kategori baik, namun masih banyak masyarakat dalam kategori kurang dalam menerapkan PHBS. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Sani, 2021) dengan hasil bahwa presentase perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada masa pandemi dimasyarakat yaitu sebanyak 52-77,5%, presentase pada mahasiswa sebanyak 49,2-53,1% dan presentase pada usia anak sebanyak 50-86,49%. Simpulan dari penelitian ini adalah PHBS diterapkan diberbagai lapisan masyarakat seperti masyarakat umum, mahasiswa, dan anak-anak dimana mayoritas berperilaku baik dalam menerapkan PHBS. Masyarakat dalam penelitian ini menerapkan PHBS dengan baik seperti sering mencuci tangan, memakai masker saat diluar rumah, melakukan etika batuk dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Hal ini masyarakat lakukan dengan mnegikuti anjuran dari pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Pemerintah desa Sendangdawung telah melakukan promosi kesehatan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan tersebut dengan memasang poster ditempat umum. Dorongan pemerintah merupakan motivasi bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti penelitian (Afrianti, 2021) yang menunjukkan bahwa 55,8% masyarakat memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti protokol kesehatan Covid-19 dan 89,6% masyarakat memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Masyarakat desa Sendangdawung juga menerapkan PHBS yaitu mandi dengan air bersih dan ganti pakaian setelah bepergian, tidak membuang sampah sembarangan dan BAB/BAK ditolel. Mayoritas masyarakat memiliki pekerjaan yang lebih banyak menggunakan tenaga, seperti petani, pedagang dan buruh sehingga mudah berkeringat dan merasa tidak nyaman. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 membuat masyarakat menjadi lebih khawatir karena penyebarannya yang melalui droplet sehingga masyarakat lebih meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan.

Mayoritas masyarakat juga menerapkan minum air putih minimal 6-8 gelas per hari dan istirahat yang cukup. Masyarakat menganggap bahwa mengonsumsi air putih lebih sehat daripada minuman lainnya seperti teh kopi dan minuman kemasan lainnya. Masyarakat sadar untuk menjaga kebugaran tubuh dengan cara istirahat yang cukup paling tidak 6-8 jam. Hasil dari penelitian ini mayoritas tidak merokok. Hal itu dapat terjadi karena mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan. Penelitian (Kasrudin et al., 2021) menyatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam menerapkan PHBS pada saat pandemi. Faktor tersebut adalah faktor penyakit bawaan, faktor pengetahuan, faktor tindakan dan faktor sikap. Selama pandemi Covid-19, telah banyak terdengar promosi kesehatan penerapan PHBS yang dapat dibuktikan dengan pengetahuan masyarakat yang banyak mengetahui tentang pentingnya PHBS (Kasrudin et al., 2021). Pengetahuan masyarakat tentang PHBS meningkat menjadi 82,85% dan pengetahuan tentang cuci tangan meningkat menjadi 68,6% setelah dilakukan sosialisasi (Wahyuni & Fatmawati, 2020).

Penerapan PHBS dalam penelitian ini yang sedikit dilakukan masyarakat yaitu berolahraga setidaknya 3x seminggu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hardiningrum, Fasha, & Zahroh, 2021) di mana banyak masyarakat yang tidak

melakukan olahraga secara rutin, karena sibuk bekerja sehingga tidak sempat melakukan kegiatan olahraga. Masyarakat dalam penelitian ini jarang melakukan olahraga secara rutin, selain karena mayoritas bekerja sebagai petani, masyarakat menganggap bahwa beraktifitas sehari-hari sudah mewakili untuk melakukan aktifitas olahraga.

Indikator PHBS dalam penelitian ini yang sedikit dilakukan masyarakat yaitu mengonsumsi buah setiap hari dan mengonsumsi vitamin. Penelitian (Mustakim, Efendi, & Sofiany, 2021) menyatakan dalam penelitiannya hanya 32,3% responden yang rutin mengonsumsi buah dan mayoritas hanya mengonsumsi 1 porsi buah per hari. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 60% masyarakat mempertimbangkan harga saat mengakses pangan selama pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian tersebut juga terdapat pada masyarakat dalam penelitian ini, di mana masyarakat jarang mengonsumsi buah dan vitamin karena mempertimbangkan harga pasar. Masyarakat lebih memilih sering mengonsumsi sayur yang lebih murah dan yang lebih mudah ditemukan dipekarangan rumah.

PHBS merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat guna mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan PHBS dapat menghambat upaya dalam mengatasi pandemi Covid-19, sehingga perlu ditingkatkan salah satunya dengan promosi atau pendidikan kesehatan. Penelitian (Herman, 2021) juga menyebutkan bahwa promosi kesehatan melalui media video terbukti efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pencegahan Covid-19 dengan penerapan *teori p-proses*. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat hingga 100% terkait pemakaian masker dan peningkatan pengetahuan 90% terkait langkah mencuci tangan.

Penerapan PHBS masyarakat desa Sendangdawung dalam pencegahan Covid-19 mayoritas dilakukan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan bahwa masyarakat sudah melakukan cuci tangan dengan baik dan mematuhi protokol kesehatan. Namun, masih banyak juga masyarakat yang belum menerapkan PHBS dengan baik, sehingga perlu ditingkatkan lagi pendidikan dan promosi kesehatan di desa Sendangdawung.

9. PEMANFAATAN TANAMAN HERBAL DALAM PENCEGAHAN COVID-19

Pemanfaatan tanaman herbal di desa Sendangdawung berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa dari 113 responden mayoritas dalam kategori rendah dalam pemanfaatan tanaman herbal, dimana jumlahnya yaitu 75 (66,4%) orang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Rusida, Ramadhani, & Akbar, 2021) dimana hasil dari penelitian tersebut adalah perilaku masyarakat tentang penggunaan suplemen dan obat herbal dalam mencegah penularan Covid-19 di Banjarbaru Selatan mayoritas berperilaku kurang dengan presentase 68,9%.

Pemanfaatan tanaman herbal dalam penelitian ini dalam kategori rendah, namun hampir setengah dari seluruh responden lebih sering mengonsumsi tanaman herbal daripada multivitamin dengan presentase selalu 33,6% dan sering 15,9%. Penelitian (Lisma & Ranguti, 2021) menyatakan perilaku masyarakat terbanyak yaitu penggunaan tanaman herbal sebanyak 91,7%. Jenis tanaman herbal yang sering digunakan yaitu jahe dan mayoritas digunakan setiap hari.

Sebelum pandemi, masyarakat lebih banyak yang tidak mengonsumsi tanaman herbal dan meningkat pada saat pandemi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Mustakim et al., 2021) yang menyatakan bahwa terdapat 34,6% responden yang mengalami peningkatan dalam mengonsumsi minuman rempah-rempah. Mayoritas responden mengonsumsi tanaman herbal karena

tidak merasakan efek samping dan merasakan badan lebih segar ketika mengonsumsi tanaman herbal.

Penelitian (Ermawati, Oktaviani, & Pramudita, 2022) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap sumber keputusan penggunaan tanaman herbal sebagai upaya pencegahan Covid-19 adalah keputusan sendiri (72%), tujuan mengonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh (78%), ramuan tanaman herbal memberikan manfaat (87%), ramuan tanaman herbal aman jika digunakan secara tepat dan rasional (52%), dimana tanaman herbal yang sering digunakan yaitu jahe. Pemanfaatan tanaman herbal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian (Hussaana, 2022) menyatakan bahwa senyawa atau zat antiviral yang dapat mencegah penyebaran Covid-19 ditemukan dalam beberapa jenis tanaman herbal seperti kunyit, temulawak, meniran, jambu biji, jahe dan sambiloto. Penelitian tersebut juga sudah dilakukan uji klinis sehingga dapat dikonsumsi dengan dosis yang pas untuk menghindari efek samping. Tingkat kesehatan masyarakat sangat penting dalam mengatasi pandemi Covid-19, sehingga perlu ditingkatkan.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian tentang gambaran penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan pemanfaatan tanaman herbal dalam mencegah Covid-19 di desa Sendangdawung diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Usia responden rata – rata 37 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki 46% dan perempuan 54%. Jenis pekerjaan responden mayoritas sebagai petani (34,5%) dan pendapatan/penghasilan responden mayoritas di bawah UMK (92%). Tingkat pendidikan akhir responden mayoritas lulusan SMA/ sederajat (45,1%). Responden mayoritas tidak memiliki riwayat penyakit dahulu (85%) dan tidak merokok (65,5%).

2. Gambaran penerapan PHBS 65,6% dari seluruh responden perempuan dalam kategori baik. 100% dari seluruh responden yang bekerja sebagai PNS dalam kategori baik. 66,7% dari seluruh responden dengan pendapatan diatas UMK menerapkan PHBS dengan baik. 80% dari seluruh responden dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi menerapkan PHBS dengan baik. 54,2% dari seluruh responden yang tidak memiliki riwayat penyakit menerapkan PHBS dengan baik, dan 64,9% dan seluruh responden yang tidak merokok menerapkan PHBS dengan baik.
3. Tingkat pemanfaatan tanaman herbal berdasarkan karakteristik, dimana 69,2% dari seluruh responden laki-laki dalam kategori rendah. 59,0% dari seluruh responden yang bekerja sebagai petani dalam kategori tinggi. 68,3% dari seluruh responden dengan pendapatan dibawah UMK dalam kategori rendah. 100% dari seluruh responden dengan tingkat pendidikan tidak sekolah dalam kategori tinggi. 100% dari seluruh responden yang memiliki riwayat penyakit DM dan jantung dalam kategori rendah. 71,8% dan seluruh responden yang merokok dalam kategori rendah.
4. Tingkat penerapan PHBS mayoritas dalam kategori baik dengan presentase 51,3%.
5. Pemanfaatan tanaman herbal mayoritas masih tergolong rendah dengan presentase 66,4%.

SARAN

1. Bagi masyarakat desa Sendangdawung Diharapkan masyarakat desa Sendangdawung untuk mempertahankan dan meningkatkan PHBS guna menjaga dan meningkatkan kesehatan.
2. Bagi tenaga kesehatan di Puskesmas khusus di kabupaten Kendal Diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai PHBS dan pemanfaatan tanaman herbal dalam pencegahan penyakit pada masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi PHBS dan gambaran pemanfaatan tanaman herbal dengan menyebutkan jenis tanaman herbal yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, M. R., Atikah, N., & Waris, M. A. A. (2022). Gambaran Pengetahuan Masyarakat dalam Pemanfaatan TOGA untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh di Kelurahan Mojodoyong Kabupaten Sragen. *Jurnal Jamu Kusuma*, 2(1), 30–37. <https://doi.org/10.4/STATISTIC/MAT OMO.JS>
- Afrianti, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19. *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 11(1), 113–124. <https://doi.org/10.32583/PSKM.V11I1.1045>
- Ermawati, N., Oktaviani, N., & Pramudita, R. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Obat Tradisional Sebagai Upaya Preventif Covid-19 di Kota Pekalongan. *JCPS (Journal of Current Pharmaceutical Sciences)*, 5(2), 500–505.
- Febryani, D., Rosalina S, E., Susilo, W. H., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Carolus, S. (2021). Hubungan Antara Pengetahuan, Usia, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Kepala Keluarga Dengan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Tatanan Rumah Tangga Di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. *Carolus Journal of Nursing*, 3(2), 170–180. <https://doi.org/10.37480/CJON.V3I2.74>
- Hardiningrum, A., Fasha, A. H. Z., & Zahroh, C. (2021). *Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19*.
- Herman, P. F. (2021). Pengembangan Media Video Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Pamekasan

- Menggunakan Teori P-Process. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 11(2), 321–330. <https://doi.org/10.32583/PSKM.V11I2.1189>
- Hidayani, W. R. (2020). Faktor Faktor Risiko yang Berhubungan dengan COVID 19: Literature Review. *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS)*, 4(2), 120–134. <https://doi.org/10.52643/JUKMAS.V4I2.1015>
- Hussaana, A. (2022). Peran Obat Herbal dalam Pandemi Covid-19. *Jurnal ABDIMAS-KU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kedokteran*, 1(3), 103–108. <https://doi.org/10.30659/ABDIMASKU.1.3.103-108>
- Irawati, E., & Wahyuni, . (2011). Gambaran Karakteristik Keluarga Tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pada Tatanan Rumah Tangga di Desa Karangasem Wilayah Kerja Puskesmas Tanon II Sragen. *Gaster*, 8(2), 741–749.
- Kasrudin, I., Agus, F., Kurniawan, W., Meilansyah, I., Aulia, D., Tosepu, R., Kesehatan Masyarakat, F., Halu Oleo Correspondening Author Ramadhan Tosepu Fakultas Kesehatan Masyarakat, U., Halu Oleo JIHEA Mokodompit Anduonohu, U., & Tenggara, S. (2021). Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam Mendukung Gaya Hidup Sehat Masyarakat Kota Kendari pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Keperawatan*, 4(03), 19–27.
- Kemkes RI. (2021). Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI. In *Infeksi Emerging* (p. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/berita-bullet>).
- Liana, Y., Studi, P., Keperawatan, I., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Husada, B. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga dalam penggunaan obat tradisional sebagai swamedikasi di Desa Tuguharum Kecamatan Madang Raya. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 4(3), 121–128.
- Lisma, L. T., & Rangkuti, I. Y. (2021). Penggunaan Tanaman Herbal pada Masa Pandemi Virus Corona. *Jurnal Kedokteran STM (Sains Dan Teknologi Medik)*, 4(2), 148–154.
- Liu, W., Tao, Z. W., Wang, L., Yuan, M. L., Liu, K., Zhou, L., Wei, S., Deng, Y., Liu, J., Liu, H. G., Yang, M., & Hu, Y. (2020). Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease. *Chinese Medical Journal*, 133(9), 1032–1038. <https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000775>
- Masrul, Abdillah, L. A., Tasnim, Simarmata, J., Daud, Sulaiman, O. K., Prianto, C., Iqbal, M., Purnomo, A., Febrianty, Saputra, D. H., Purba, D. W., Vinolina, N. S., Napitupulu, D., Soetijono, I. K., Ramadhani, Y. R., Jamaludin, Sari, D. C., Muhammad, R. M., ... Faried, A. I. (2020). *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Meilisa, S., Pristiana Dewi, A., & Karim, D. (2013). *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Keluarga tentang PHBS dengan Penerapan PHBS di Tatanan Rumah Tangga*.
- Mulyani, Y., & Sumarna, R. (2020). Kajian Etnofarmakologi Pemanfaatan Tanaman Obat Oleh Masyarakat Di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat: *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 6(1), 37–54. <https://doi.org/10.22487/J24428744.2020.V6.I1.13572>
- Mustakim, M., Efendi, R., & Sofiany, I. R. (2021). Pola Konsumsi Pangan Penduduk Usia Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 17, 1–12.

- <https://doi.org/10.19184/IKESMA.V0I0.27203>
- Prabowo, A. (2016). Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan Frekuensi Sakit Anggota Keluarga. *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian*, 13(2). <https://doi.org/10.26576/PROFESI.122>
- Rusida, E. R., Ramadhani, S., & Akbar, D. O. (2021). Hubungan Pengetahuan terhadap Perilaku Penggunaan Suplemen dan Obat Herbal dalam Mencegah Penularan Covid-19 di Banjarbaru Selatan. *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*, 6(2), 292–301. <https://doi.org/10.36387/JIIS.V6I2.728>
- Saputra, O., & Suryani, D. (2021). Pengetahuan, Sikap, Sarana dan Jenis Kelamin dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Asrama Riau Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Dan Pengelolaan Lingkungan*, 2(1), 88–93.
- Syukur, S. B., & Asnawati, R. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Pemanfaatan Tanaman Herbal di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *Zaitun (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 3(1).
- Utami, F. A., & Sani, F. (2021). Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Era Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 1(3), 197–209. <https://doi.org/10.51181/BIKFOKES.V1I3.4662>
- Wahyuni, W., & Fatmawati, S. (2020). Peningkatan Pengetahuan PHBS dan Penerapan Cuci Tangan dalam Upaya Pencegahan Covid-19 pada Santri di Lingkungan Pondok Pesantren. *GEMASSIKA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 196–205.
- WHO. (2020). *Coronavirus*. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
- Yulaikhah, D., Arisdiani, T., & Widiastuti, Y. P. (2017). PERILAKU PERSONAL HYGIENE LANJUT USIA. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 44–51. <http://www.journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan/article/view/51/35>